

ҚАЗАҚ ХАЛЫҚ ЖОҚЛАҰЛАРЫНЫҢ ӨЗИНЕ ТӘН ӨЗГЕШЕЛИГИ

А.У.Бекбергенова

ӨЗР ИА ҚҚБ Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеу институты

Қазақ халқының аңыз екі әдебияты салт дәстүрлеринен әхмийетли орын алатуғын жоқлау қосықтарын үйренип қарағанымызда кең көлемі менен халықтан халыққа жетип келиуі менен де, сақланып хәм рауажланыуында да өзине тән өзгешеликке ийе екенлиги менен белгиленеди. Буның айқын дәлийли бул халықларда алдыңғы хәм кейинги жыллары авторлық жоқлауларда орын алған. Илимпаз Т.Арынов: Қазақ халқының жоқлауларын «бириншиси қайтыс болған адамның улқызлары шығарған жоқлаулар, екінши анасы шығарған жоқлаулар, үшіншиси ақын, жыраулар шығарған жоқлаулар»[1], - деп үш түрге бөлип қарайды. Усы үшінши түрине байланыслы Бухардың Абылай ханды жоқлауында:

«Абылай, асқар тауым қайдасың»,

Алаштың айбыны, еңсели қайдасың,

Алтын аңыз ақ орда, алтын тақ,

Айрылдық ханнан қайдасың?

Туғырыңнан талпынып ушқан суңқарым,

Тарылып - ишиң қайдасың?

Ал, Үмбетей жыраудың жоқлауында бул тулға хаққында мынадай қатарларды ушыратамыз:

Абылай атыңнан айналайын,

Алашың қалды хан саған,

Басыңды тауға соқсанда,

Айрылған ханың оралмас[2].

Бул еки жоқлаўлардағы сыпатламар арқалы Абылай ханның батырлығы, ел-халқының оған деген хұрмети, ел ағасынан айрылғандағы өкинишлери, оған деген өзгеше сүйиспеншилиги белгилеп берилген. Ал, Алтынхан Төленхан қызының әкесин жоқлаўында мынадай етип бериледи.

Алдымда асқар бел еди-ау,

Мейириң шалқар көл еди-аў,

Асқар тау қулап жер болды-аў,

Шалқар көлим шөл болды-аў,

Иши гәўхар, сырты алтын,

Қулады – аў сая терегим,

Жыласам суўдай агаман,

Излесем қайдан табаман[3, 77].

Усы мазмундағы қатарларды Қаз даўыслы Қазыбек бийдің қызы Қамқаның жоқлаўында көриўимизге болады.

Кешеги жүрген әкекем,

Жоқтаўсыз тастар ерме еди?

Төрт тиреўдің бири едик,

Қыйын қыстаў ис келсе,

Бәринен де ири едик,

Енди халық не болар?

Асқар таўы қулаған,

Орынсыз жерге қан төгип,

Қас қылған емес бир жанға,

Google
Scholar

Басын ийип қул болып,
Бағынған емес бир жанға,
Халқыңа арнап жол салдың,
Қолайлы қылып хәр заңға,
Жесир қатын, жетим ул,
Әрұағыңа таянып,
Ийе болды мал жанға[3, 212].

Қазақ халқы жоқлаулары жоқарыда айтып өткениміздей өриси кеңлиги менен өзгешеленеди. Мысалы: «Бабалар сөзи» деп аталатуғын жүз томлығының муң-шер қосықлары деп берилген 91- томында жоқлаулардың «Әкени жоқлау» деген бөлиминде әкени жоқлауға арналған муң қосықлары былай баянланған.

Жүк ортасын ояйын,
Жүк аяқты қояйын,
Иманды болғыр әкежан,
Жыламай қәйтип қояйын,
Таў басында кекилик,
Кекилик отыр бекинип,
Жыламайын десемде,
Басыма түсти жетимлик [3, 53].

«Күйеуин жоқлау» ға байланыслы қосықлар мына мазмунда берилгенлигин көреміз.
Мысалы:

Ораўышым оңбады,
Отызға жасың толмады,

Жети жыл жолдас болғаным,

Жети күндей болмады,

Омыраў толы ақ моншақ,

Әкели бала мақтаншақ,

Әкеси жоқ жалғызың,

Болады енди жасқаншақ[3, 100]

Жоқарыдағы мысаллардағы жоқлаўлардың барлығы муңлы, қайғыны билдирип ең жақын адамлары бул дуньядан өткенде оларды еслеп, хұрмет иззет пенен айтылғаны нәзерде тұтылады. Әкесине айтылған жоқлаўларда хан атасын улығлаўы менен бирге ел басына түскен аўыр мүсибетти де, тек бир ханның қызы емес, пүткил халықтың басына түскен жетимликти көриўимизге болады. Бул қосық қатарларында өлген ханның хәм бийдің әдиллиги, айбаты, ел тәғдири ушын алып барған қалыс ислери де баянланған. Әке перзент ушын хәмме ўақыт асқар таў сыяқлы күшли сүйениш екени айқын ашып берилген. Ал, «Күйеўин жоқлаў»ға байланыслы қосық қатарларының өзине тән әхмийети оғада үлкен себеби, тек өмирлик жолдас сыпатында емес, тири ўақтында балаларының келешеги, сүйениши, мақтанышы екенлигиде тәсирли баянланады. Сондай-ақ, топламдағы жоқлаўлар «Хәр түрли жоқлаўлар», «Ананың баланы жоқлаўы», «Туўысқанды жоқлаў», «Ел тулғаларын жоқлаў» деп бөлимлерге бөлинген. Соның менен бирге, қазақ фольклортаныўы илиминде жоқлаў жанры бойынша М.Әўезов[4], А.Байтурсынов[5], Ә.Қоңыратбаев[6], Ә.Марғулан[7], Б.Уахатов[8], Д.Медерова[9], Б.Қорғанбеков[10]лардың, илимий изертлеўлеринде илимий анализлерди хәм бирқанша салмақлы пикирлерди ушыратамыз.

Жуўмақлап айтқанда, қазақ халық аўыз еки әдебиятындағы жоқлаўлар өзиниң бай идея-тематикасы, мазмунлылығы, тәрбиялық әхмийетке ийе екенлиги менен өзгешеленеди.

Әдебиетлар:

1. Арынов Т. «Боздағым» Қазақтың жоқтау жырлары. – Алматы. Жазушы, 1990. – Б. 5-11.
2. <https://share.google/ff6b1Gs850x3oM83I>
3. Бабалар сөзи. Көп томлық. 91-том. Астана. Фолиант, 2013. – Б. 413.
4. Әуезов М. Шығармаларының елиў томдық толық жыйнағы. IV том. – Алматы, 2001. 4-том, – Б. 22.
5. Байтурсынов А. Шығармалары. – Алматы, 1989. – Б. 236-238.
6. Қоңыратбаев Ә. Қазақ фольклорының тарихы. – Алматы. Ана тили, 1991. – Б. 3-40.
7. Марғулан Ә. Ежелги жыр аңыздар. – Алматы. Жазушы, 1985. – Б. 28.
8. Уахатов Б. Қазақтың турмыс-салт жырларының типологиясы. – Алматы. Ғылым, 1983. – Б. 134.
9. Медерова Д. Құлпы тас бетиндеги жоқтау сарыны. Батыс Қазақстан облысы материалдары бойынша. КазҰУ Хабаршысы. № 3(7). 2016. – Б. 37-43.
10. Қорғанбеков Б. Қожа Ахмет Ясауи хікметтері және қазақ фольклорындағы жоқтау жанры. Түркология. № 4, 2011. – Б. 53-59.